

С. В. Волкова

ПРО НОВЕ СУЧАСНЕ ВИДАННЯ

Андрійчук, Н. І. (2021). *ВИМІРИ СЕМІОЗИСУ* : монографія. Львів : ПАІС, 352 с.

Вийшла друком монографія *ВИМІРИ СЕМІОЗИСУ* доктора філологічних наук, професора, професора кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка.

Праця Надії Іванівни Андрійчук – це не лише огляд і систематизація результатів семіотичних досліджень від античності до сьогодення, але також новий погляд на семіозис – дію знаків. Книга є свого роду чарівною науковою, історичною, семіотичною, лінгвістичною, етимологічною подорожжю до країни знаків, вербальних і невербальних, і знань про знаки у міждисциплінарному висвітленні. Одразу хочеться навести цитату всесвітньо відомого семіотика Джона Ділі, яка передує одній із частин рецензованої книги, а саме, «В історії науки і філософії є багато наближень до семіотичного підходу. Один із найлегших шляхів наблизитися до цілості предмета справді полягає в тому, щоб простежити такі наближення і процеси в історичному аспекті» [5] і продовжити цю ідею, рецензуючи височайшої професійної якості працю Надії Іванівни як таку, що відкриває шляхи вивчення таких процесів в історичному і мовознавчому аспектах.

Як слушно зазначає авторка у передмові до своєї книги, що «попри значущість семіотики її статус та метамова не є остаточно випрацьованими, тому дослідження семіозису, тобто тих процесів, у яких щось функціонує як знак, та вимірів цього процесу, видається актуальним» [2, с. 7].

Книга *ВИМІРИ СЕМІОЗИСУ* знайомить читача із традиційними та сучасними тлумаченнями поняття семіозису та потенціалом застосування його кодового, інформаційного та культурного вимірів у мовознавчих та перекладознавчих студіях. Надія Іванівна охопила найширше коло дослідницьких проблем: від статусу семіотики в науковому дискурсі до точок перетину семіотики та герменевтики у філософських системах античності до сучасного лінгвосеміотичного і філософського розуміння таких понять, як «знак», «семіозис»,

«знакові системи», сфокусувала нашу увагу на етимології цих понять, надала детальне вивчення і витлумачення поняття семіозису у працях Чарльза Сандерса Пірса.

«Цінності», як зазначає Надія Іванівна у вступі до монографії, «на яких вибудовується семіотика, є всеохопними, оскільки це всі системи знаків, що існують у культурі» [2, с. 9]. «Семіотика знаходить об'єкти всюди – у мові, математиці, художній літературі, в окремому літературному творі, в архітектурі, плануванні квартири, в організації сім'ї, у процесах підсвідомого, у спілкуванні тварин, у житті рослин» [3, с. 5]. З огляду на твердження Ю. Степанова, що «у сучасному контексті осмислення традиційних понять гуманітарного пізнання вагомими стають антропозорієнтовані дослідження різних вимірів семіозису, тобто тих вимірюваних змінних параметрів, які впливають на перебіг дії, у процесі якої щось стає для інтерпретатора знаком» [4, с. 3], професор Н. І. Андрейчук у своїй книзі дискутує над: а) розумінням базових семіотичних понять з урахуванням наявних традицій; б) актуальними теоретичними й прикладними аспектами семіотичних досліджень та в) різними концепціями семіозису.

У першому розділі «Семіотика: статус, об'єкт, метамова» [2, с. 13 – 94] своєї книги Надія Іванівна зосереджує увагу на статусі семіотики як науки, стрижневих одиницях метамови семіотики та динаміці розвитку основних семіотичних ідей. Тут авторкою пропонується погляд на засади процесів знакотворення в контексті розгляду філософських категорій розуміння й інтерпретації; на підходи до класифікації знаків і знакових систем з опорою на філософські категорії зв'язку та відношення.

Другий розділ книги «Семіотичний проект Чарльза Пірса» [2, с. 95 – 126] присвячено доктрині Чарльза Сандерса Пірса, яка є основоположною для тлумачення засад семіотики в рецензованій праці. Авторка розглядає категорії першості, другості й третьості в семіотичному проекті Пірса та їхню роль у тлумаченні семіозису.

У третьому розділі монографії «Виміри семіозису: традиції і сучасність» [2, с. 127 – 150] Надія Іванівна аналізує виміри семіозису, що їх запропонував Чарльз Морріс, дискутує над зв'язком рівнів та вимірів семіозису, а також вимірами семіозису як дороговказами в дослідженні знаків і знакових систем.

Неабияке значення для сучасних семіотичних досліджень мають аспекти, проаналізовані у розділі 4 «Потенціал застосування вимірів

семіозису в мовознавчих студіях» [2, с. 151-186] рецензованої книги, у якому Надія Іванівна пропонує шляхи лінгвосеміотичної інтерпретації у дискурсіології. Найтопікальнішим моментом цієї частини наукової розвідки шановної Надії Іванівни є витлумачення і розмежування понять «семіотичний підхід» і «семіосичний підхід» до інтерпретації дискурсу як семіозису. Ми вже знайомі з першими кроками подібної розвідки Надії Іванівни у її попередніх публікаціях, йдеться про її монографію «Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVII століття» [1], а також статті у вітчизняних і зарубіжних журналах, проте в рецензованій книзі шановна професорка узагальнює свій накопичений досвід семіотичних і лінгвосеміотичних досліджень, охоплюючи не тільки загальновідомі підходи, а й новітніші технології, як-от, семіосичний аналіз візуальної книги з позиції мультимодального дискурсу.

Розділ 5 книги під назвою «Переклад як семіозис» [2, с. 187-212] вважаю стане необхідним науково-довідниковим джерелом для всіх тих, хто займається проблемами перекладознавства у семіотичному аспекті.

Семіотиків, філософів, логіків, мовознавців, перекладознавців та інших українських учених-гуманітаріїв може зацікавити шостий розділ книги «Переклади статей Чарльза Пірса українською мовою» [2, с. 213-306], що охоплює низку статей Чарльза Пірса у перекладах Надії Іванівни, що раніше не були перекладені українською мовою і є безпосередньо дотичні до його доктрини знаків, котра становить основу більшості сучасних семіотичних теорій, з відповідними коментарями авторки. Вважаю, що ці переклади праць Чарльза Сандерса Пірса українською мовою, стануть корисним путівником із семіотики для магістрів, аспірантів, докторантів і науковців різного рангу.

Хочеться висловити щиру подяку шановній докторині філологічних наук, професорці Надії Іванівні Андрейчук за її величезну кропітку працю, за досконалу детальну систематизацію підходів і шляхів розуміння і витлумачення ключових понять і термінів семіотики і семіології, їх різнобічне вивчення у міждисциплінарному вимірі.

Список бібліографічних посилань

1. Андрейчук, Н. І. (2011). Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV – початку XVII століття: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 280 с.
2. Андрейчук, Н. І. (2021). *Виміри семіозису*: монографія. Львів: ПАІС, 352 с.
3. Степанов, Ю. С. (2001). *Вводная статья. В мире семиотики. Семиотика: Антология*. Москва: Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, С. 5-42.
4. Степанов, Ю. С. (2010). *В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства*. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 336 С.
5. Deely, J. (2009). *Augustine and Poinso. The Protosemiotic development*. Scranton: University of Scranton Press, 200 p.

References

1. Andreichuk, N. I. (2011). Semiotyka lingvokulturnogo prostoru Anglii kintsia XV – pochatku XVII stolittya: monografiia. Lviv: Vyd-vo Lvivskoy politekhniki, 280 s. (in Ukrainian).
2. Andreichuk, N. I. (2021). Vymiry semiozysu: monografiia. Lviv: PAIS, 352 s. (in Ukrainian).
3. Stepanov, Yu. S. (2001). Vvodnaya stattia. V mire semiotiki. Semiotika: Antologiiia. Moskva: Akademicheskii prospect; Ekaterinburg: Delovaya kniga, S. 5-42. (in Russian).
4. Stepanov, Yu. S. (2010). V trekhmernom prostranstve yazyka: Semioticheskiye problemy lingvistiki, folos ofii, iskusstva. Moskva: Knizhniy dom «LIBROKOM», 336 s. (in Russian).
5. Deely, J. (2009). *Augustine and Poinso. The Protosemiotic development*. Scranton: University of Scranton Press, 200 p. (in English).